

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 55. седнице Научног већа Електротехничког Института Никола Тесла а.д. Београд, која је одржана 19.02.2016. године са почетком у 12 часова у просторијама Института. Седници су присуствовали:

Чланови Научног већа запослени у Институту:

др Александар Николић, научни сарадник, председник Научног већа
др Драган Ковачевић, научни саветник,
др Владимир Вукић, виши научни сарадник,
др Жарко Јанда, научни сарадник,
др Александар Жигић, научни сарадник,
др Ђорђе Стојић, научни сарадник,
др Ненад Каргаловић, научни сарадник,
др Саша Милић, научни сарадник.

На седници је усвојен предложени

Дневни ред

- 1 Усвајање Записника са 54. седнице Научног већа одржане 22.01.2016. године;
- 2 Избор у научна/истраживачка звања:
 - 2.1 Усвајање извештаја комисије за реизбор Маје Грбић, мастер инж.ел. у звање истраживач сарадник.
 - 2.2 Усвајање извештаја комисије за реизбор Николе Шушнице, дипл. инж. ел. у звање истраживач сарадник.
 - 2.3 Молба др Владимира Шиљкута, ЈП ЕПС, за избор у звање научни сарадник.
- 3 Одлука о организовању међународне конференције EFEA 2016 за остваривање учешћа у средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
- 4 Разно.

У оквиру тачке 2.3 једногласно је усвојена молба др Владимира Шиљкута из ЈП ЕПС за покретање поступка избора у звање „научни сарадник“. Одређена је комисија у саставу др Ђорђе Стојић, научни сарадник (председник), др Јасна Драгосавац научни сарадник (члан) и др Владимир Вукић, виши научни сарадник (члан).

У Београду,
22.02.2016.

Председник Научног већа

др Александар Николић, дипл.инж.,
научни сарадник